

TABLA COMPARATIVA SOBRE CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Argentina	Cámara Nacional Electoral	El Registro Nacional de Electores será organizado por la Cámara Nacional Electoral, quien será la autoridad competente para disponer la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. Dicho registro contendrá los datos de todos los electores del país y debe ser organizado por distrito. Artículo 17 del Código Electoral Nacional https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-19945-19442/actualizacion La Cámara Nacional Electoral dispondrá la impresión y distribución de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los mismos, para las elecciones primarias y generales. Artículo 30 del Código Electoral Nacional.	Registro de Candidaturas Art 60 CEN https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm	La Cámara Nacional Electoral y las Juntas Electorales de Distrito se encuentran a cargo del desarrollo del proceso electoral (Ley 19.945 y modificatorias). (0,5)	El presidente del comicio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio. Artículo 101 del Código Electoral Nacional https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-19945-19442/actualizacion	Luego de efectuado un estricto control de su texto que realizará confrontando, con los suplentes y fiscales, su contenido con el acta de escrutinio, lo cursará por el servicio oficial de telecomunicaciones, con destino a la Junta Electoral Nacional de Distrito que corresponda, para lo cual entregará el telegrama al empleado que recibe la urna. Dicho servicio deberá conceder preferentemente prioridad al despacho telegráfico. Art. 105 Ley 19.945 Código Electoral Nacional https://www.electoral.gob.ar/nuevo_legislacion/pdf/19945.pdf

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Argentina	Dirección Nacional Electoral	No	No	La Dirección Nacional Electoral es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral, que funciona en el ámbito del Ministerio del Interior, que programa y ejecuta la política nacional electoral. Sus facultades en materia de campañas electorales y de financiamiento partidario y electoral, y la revisión de sus actos vía recurso directo ante la Cámara Nacional Electoral (conf. Ley N° 26.215, Art. 71 bis), le confieren a la DINE el carácter de organismo electoral. https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/la-direccion-nacional-electoral#:~:text=Es%20el%20organismo%20t%C3%A9cnico%20del%20Poder%20Ejecutivo%20Nacional, en%20un%20organismo%20clave%20del%20sistema%20pol%C3%A9mico-institucional%20argentino. (0,5	No	La Dirección Nacional Electoral recibe copia del Telegrama (Art. 105 Ley 19.945 y modificatorias) que es solicitado por el empleado de Correos al Presidente de mesa. En conjunto con el Correo, la Dirección Nacional Electoral transmite y comunica a la ciudadanía los resultados provisorios, finalizada la elección. https://www.electoral.gob.ar/nuevo_legislacion/pdf/19945.pdf

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Bolivia	Órgano Electoral Plurinacional	El Padrón Electoral es el sistema de registro biométrico de todos los bolivianos y bolivianas en edad de votar, y de los extranjeros que cumplan los requisitos conforme a la Ley para ejercer su derecho al voto. Para cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) remitirá oficialmente al Tribunal Electoral competente, dentro del plazo establecido en el Calendario Electoral, el Padrón con la Lista de personas habilitadas y la Lista de personas inhabilitadas por cada mesa de sufragio. Artículo 98 de Ley del Régimen Electoral N. 026 https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/07/LEY_026.pdf	El cumplimiento de requisitos y de causales de inelegibilidad establecidos en la Constitución y en la Ley para las candidaturas a cargos de gobierno y de representación política, serán verificados por el Órgano Electoral Plurinacional. El cumplimiento de requisitos y de causales de inelegibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley, para las postulaciones a autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, serán verificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 105 de Ley del Régimen Electoral N. 026 https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/07/LEY_026.pdf	artículo 6 de la Ley N.018 Competencias de organización de los comicios del OEP https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2017/01/Ley_018.pdf	Concluida la votación, el Jurado Electoral, asignado por el órgano Electoral Plurinacional, realizará el escrutinio y cómputo de votos en el mismo lugar en el que se instaló la Mesa de Sufragio. Artículo 168 de Ley del Régimen Electoral N. 026 https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/07/LEY_026.pdf	En un plazo máximo de seis días a la proclamación de resultados, el Tribunal Supremo Electoral los publicará en su portal electrónico en internet y en los medios escritos de comunicación necesarios para garantizar la difusión en todo el territorio del Estado Plurinacional. Artículo 191 de Ley del Régimen Electoral N. 026 https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/07/LEY_026.pdf

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Brasil	Tribunal Superior Electoral Forma parte del propio OEP	Ley 4737 Art. 42 La inscripción se realiza mediante la calificación y registro del elector. Único párrafo. Para efectos del registro, se considera domicilio electoral el lugar de residencia o vivienda del solicitante y, si se verifica que el inscrito tiene más de uno, se considerará domicilio cualquiera de ellos. https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965	Es función del Tribunal Superior Electoral registrar candidaturas de presidencia y vicepresidencia de la República. Artículo 22 inc. a) del Código Electoral https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965#2			
Chile	Servicio Electoral	El Servicio Electoral elabora un padrón electorales para el territorio nacional y otro para los electores del extranjero. Artículo 30° de la Ley N° 18.556 https://bcn.cl/2hp69	El Servicio Electoral es el encargado de verificar que se cumplan los requisitos. Las inscripciones de candidaturas serán consideradas en conformidad con los párrafos 1 a 4 de la presente ley. Artículo 2° de la Ley N°18.700 . https://bcn.cl/2f6ur	Ejerce la administración, vigilancia y fiscalización de los procesos electorales. Artículo 94° constitucional. https://bcn.cl/2f6sk	El Servel designa Secretarios de los Colegios Escrutadores https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108229 Art. 92	El Servicio Electoral emitirá en su página web y a través de boletines, la información respecto a las mesas de votación y los resultados de la elección Artículo 83 de la Ley 18,700 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108229

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Chile	Tribunal Calificador de Elecciones	No	No	Califican los procesos electorales y plebiscitarios. Artículo 9° de la Ley N°18460. <u>https://bcn.cl/2lzug</u>	El Tribunal Calificador de Elecciones determina el escrutinio general y calificación de elecciones. Título V de la Ley Ley N°18.700 . <u>https://bcn.cl/2f6ur</u>	No
Colombia	Consejo Nacional Electoral	No	Inscripción de Partidos y Movimientos ante el CNE Art 108 de la Constitución Política https://www.cjc.org/es/NuestrasConstituciones/COLOMBIA-Constitucion.pdf Decide la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incurso en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos. Artículo 265 constitucional https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%20202015.pdf	El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral. Artículo 265 constitucional. https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%20202015.pdf	Efectuará el escrutinio general de toda votación nacional. Artículo 265° constitucional. https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%20202015.pdf Artículo 172 de la Ley NO. 409/20 https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/Codigo-Electoral-2020.pdf	No

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Colombia	Registraduría Nacional del Estado Civil	El registro como la actualización del censo electoral lo realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil. Artículo 47 de la Ley NO. 409/20 https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/Codigo-Electoral-2020.pdf	La inscripción de candidatos se efectúa ante la dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Artículo 64 de la Ley NO. 409/20 https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/Codigo-Electoral-2020.pdf	Llevará a cabo la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas. Artículo 266° constitucional https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf	No	La Registraduría Nacional del Estado Civil organizará un sistema de transmisión que le permita la dirección, control y coordinación del desarrollo de la transmisión confiable, accesible, verificable y auditable, en tiempo real de resultados electorales. Artículo 170° de la Ley NO. 409/20 https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/Codigo-Electoral-2020.pdf

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Costa Rica	Tribunal Supremo de Elecciones	Está a cargo de realizar el Registro Central del Estado Civil y formas listas electorales. Artículo 104 (1) Artículo 102 constitucional. http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC	El Registro Electoral inscribe los partidos políticos, estatutos partidarios, sus reformas, así como de las candidaturas. Artículo 28 de la Ley N.º 8765 Código Electoral https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoelectoral.pdf	La organización, dirección, vigilancia a lo relativo al sufragio corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Artículo 99 constitucional. http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC	El Tribunal efectúa el escrutinio de votos. Artículo 102 constitucional. http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC	Comunicación del resultado de la elección La persona designada para el ejercicio de la presidencia de la junta receptora de votos estará obligada a comunicar el resultado de la elección a la brevedad posible, al TSE, por el medio y en la forma en que este disponga y será responsable, personalmente, de la fidelidad del mensaje y de su envío. Las instituciones y las empresas públicas encargadas de las comunicaciones deberán prestar al TSE, toda la colaboración que requiera para transmitir ágil, gratuita y rápidamente los resultados de las elecciones. Artículo 183 del Código Electoral. https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoelectoral.pdf

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
El Salvador	Tribunal Supremo Electoral	La Unidad de Procesamiento de Datos dependerá directamente del Tribunal y tiene la facultad de establecer un padrón electoral del todo el país, Artículo 74 del Código Electoral https://www.tse.gob.sv/laip_tse/documentos/leyes/codigo-electoral/Codigo-Electoral-30-04-2021.pdf	El Tribunal debe inscribir a los ciudadanos y ciudadanas postulados por los partidos políticos o coaliciones, a cargos de elección popular previo el trámite y requisitos de Artículo 63 inciso o del Código Electoral https://www.tse.gob.sv/laip_tse/documentos/leyes/codigo-electoral/Codigo-Electoral-30-04-2021.pdf	Son obligaciones del Tribunal como organismo colegiado, las siguientes: b. Convocar, organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales relacionados con la elección de los siguientes funcionarios: i. Presidente y Vicepresidente o Presidenta y Vicepresidenta de la República; ii. Diputados o Diputadas al Parlamento Centroamericano; iii. Diputados o Diputadas a la Asamblea Legislativa; y, iv. Miembros o miembros de los Concejos Municipales. Artículo 63 del Código Electoral https://www.tse.gob.sv/laip_tse/documentos/leyes/codigo-electoral/Codigo-Electoral-30-04-2021.pdf	Son obligaciones del Tribunal como organismo colegiado, las siguientes: c. Practicar el escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones presidenciales, de Diputados o Diputadas al Parlamento Centroamericano y a la Asamblea Legislativa y de Concejos Municipales; Artículo 63 del Código Electoral https://www.tse.gob.sv/laip_tse/documentos/leyes/codigo-electoral/Codigo-Electoral-30-04-2021.pdf	Son obligaciones del Tribunal como organismo colegiado, las siguientes: Divulgar por los medios oficiales y privados de comunicación social los fines, procedimientos y formas de todo proceso electoral. Artículo 63 del Código Electoral https://www.tse.gob.sv/laip_tse/documentos/leyes/codigo-electoral/Codigo-Electoral-30-04-2021.pdf

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Guatemala	Tribunal Supremo Electoral	<p>Funciones del Registro de Ciudadanos. El Registro de Ciudadanos es un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral. Tiene a su cargo las siguientes funciones:</p> <p>b) Todo lo relacionado con el padrón electoral; artículo 155 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. "Del padrón electoral" artículo 224 https://tse.org.gt/images/LEPP2023.pdf</p>	<p>Funciones del Registro de Ciudadanos. El Registro de Ciudadanos es un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral. Tiene a su cargo las siguientes funciones:</p> <p>e) Inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular; Artículo 155; Artículo 213. De la solicitud de inscripción de candidatos. Ley Electoral y de Partidos Políticos https://tse.org.gt/images/LEPP2023.pdf</p>	<p><u>El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:</u> <u>Convocar y organizar los procesos electorales definiendo dentro de los parámetros establecidos en esta Ley, la fecha de la convocatoria y de las elecciones; declarar el resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas; y adjudicar los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la declaración de su elección. Artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos</u> https://tse.org.gt/images/LEPP2023.pdf</p>	<p><u>Cerrada la votación, los miembros de la Junta Receptora de Votos procederán a la apertura de las urnas y al escrutinio de votos. Artículo 237 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos</u> https://tse.org.gt/images/LEPP2023.pdf</p>	<p><u>El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:</u> <u>Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados dentro de los seis meses después que el proceso electoral haya concluido. Artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos</u> https://tse.org.gt/images/LEPP2023.pdf</p>

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Honduras	Consejo Nacional Electoral	Para la elaboración y actualización del Censo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene la obligación de proporcionar al Consejo Nacional Electoral (CNE), de manera permanente, sin costo alguno, la información depurada de los ciudadanos que hayan obtenido el documento nacional de identificación, así como las defunciones ocurridas de los mismos e inscritas en sus registros, los cambios de los datos personales que se produzcan por reclamos o rectificaciones y las actualizaciones domiciliarias solicitados ante sus oficinas en los formularios autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De igual manera debe remitir a éste, la información de los ciudadanos que han solicitado el documento nacional de identificación (DNI). Adicionalmente, el Censo Nacional Electoral se debe actualizar con la información proporcionada por las instituciones competentes del Estado, que se refiera a la recuperación de la capacidad para el ejercicio de derechos políticos y las inhabilidades que	En el título VI de la Ley Electoral de Honduras se establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe las inscripciones para las candidaturas en elecciones internas, primarias y generales de movimientos y partidos políticos, mientras que en el capítulo VII del título V de la misma ley se determina al CNE responsable de recibir y validar las candidaturas independientes. https://www.cne.hn/documentos/Ley_Electoral_de_Honduras_2021.pdf	En el título VI de la Ley Electoral de Honduras se establecen los lineamientos de los procesos electorales en elecciones internas, primarias y generales bajo la regulación del Consejo Nacional Electoral. https://www.cne.hn/documentos/Ley_Electoral_de_Honduras_2021.pdf	Capítulo II del título VIII de las Ley Electoral de Honduras describe el desarrollo del escrutinio de votos en donde "una vez cerrada la votación y habiendo ejercido el sufragio los delegados de la Junta Receptora de Votos, se debe proceder de la manera" que indica este capítulo. El acompañamiento del escrutinio lo realiza el Consejo Nacional Electoral. https://www.cne.hn/documentos/Ley_Electoral_de_Honduras_2021.pdf	Artículo 278. Transmisión de resultados preelminares Una vez concluido el escrutinio en el nivel Presidencial, la Junta Receptora de Votos en pleno, por medio de los formatos y en aplicación de los procedimientos técnicos, transparentes y seguros, establecidos previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), debe realizar la transmisión simultánea de los resultados de este nivel electivo inmediatamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), a los partidos políticos, a alianzas y a las candidaturas independientes participantes en el proceso. Para este efecto, el sistema de transmisión que se adopte debe tener interconexión directa con el servidor de cada uno de los partidos políticos participantes, y las salas de observación y los medios de prensa tanto nacional como internacional y debe ser adjudicado como mínimo 4 meses antes de la celebración del proceso electoral. La inobservancia de la implementación del

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
		<p>por cualquier circunstancia recaigan en los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución de la República y esta Ley. Artículo 83 de la Ley Electoral de Honduras</p> <p>https://www.cne.hn/documentos/Ley_Electoral_de_Honduras_2021.pdf</p> <p>El Consejo Nacional Electoral (CNE), en base a la información que contiene el Censo Nacional Electoral, debe elaborar el listado general de electores depurado, para cada proceso electoral de acuerdo con lo que establece esta ley y sus reglamentos. El Listado General de Electores, debe contener el registro ordenado de ciudadanos con capacidad para ejercer el sufragio, por departamento, municipio y centro de votación. Artículo 103 de la Ley Electoral de Honduras</p> <p>https://www.cne.hn/documentos/Ley_Electoral_de_Honduras_2021.pdf</p>				<p>sistema a que hace referencia el presente artículo hará incurrir a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la responsabilidad por incumplimiento de la Ley. Artículo 279. Divulgación de resultados preliminares de los escrutinios: El Consejo Nacional Electoral (CNE), el día de las elecciones, a más tardar tres horas después de haberse cerrado la votación, en sesión pública del Pleno de Consejeros, debe iniciar la divulgación de los resultados preliminares de los escrutinios de las Juntas Receptoras de Votos, y continuar la divulgación en forma periódica. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral (CNE), por consenso, y seis meses antes de las elecciones generales, debe aprobar los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares. En la divulgación de resultados preliminares del nivel presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe expresar claramente cuál es el porcentaje de</p>

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
						<p>actas y votos que está divulgando y debe advertir sobre el porcentaje pendiente de divulgar por cada departamento, en forma numérica y gráfica. El diseño del proceso de la divulgación electrónica de los resultados electorales debe contar con los mecanismos de garantía de exactitud y seguridad. La divulgación se debe realizar sin ninguna restricción y de manera continua y periódica desde el momento en que el Consejo Nacional (CNE) Electoral le dé inicio, excepto por fuerza mayor. Ley Electoral de Honduras https://www.cne.hn/documentos/Ley_Electoral_de_Honduras_2021.pdf</p>

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Honduras	Tribunal de Justicia Electoral ¹	No	No	No	No	No

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
México	Instituto Nacional Electoral	La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dirección perteneciente al Instituto Nacional Electoral, tiene la atribución de formar el Padrón Electoral. Artículo 54 de la LEGIPE. https://bit.ly/41CqpYP	El Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente. Artículo 44 de la LEGIPE. https://bit.ly/41CqpYP	<u>Un fin del Instituto Nacional Electoral es garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales. Artículo 30 de la LGIPE.</u> https://bit.ly/41CqpYP	<u>El Instituto Nacional Electoral tendrá la atribución, para los procesos electorales federales, de ejecutar los escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley. Artículo 32 de la LGIPE.</u> https://bit.ly/41CqpYP	<u>El Instituto Nacional Electoral tiene la siguiente atribución para los procesos electorales federales y locales; generar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales. Artículo 32 de la LGIPE.</u> https://bit.ly/41CqpYP

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
México	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	No	No	No	No	La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. Artículo 225 de la LGIPE. https://bit.ly/3kK62lu

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Panamá	Tribunal Electoral	<p>Todo ciudadano tiene el deber de obtener su cédula de identidad personal y a su inclusión en el Registro Electoral. Asimismo, el Tribunal Electoral tiene la obligación de facilitar la expedición de cédulas de identidad personal y de incluir a los ciudadanos en el Registro Electoral. Artículo 1ro del Código Electoral.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1VHH2sz5xjOI7lfw_-MyhyKBZfrhju740/view</p>	<p>Las postulaciones de candidatos para presidente y vicepresidente de la República, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados de la República, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento se harán por los partidos políticos reconocidos o mediante libre postulación. Con el propósito de promover el voto informado, al momento de la presentación de cada postulación, los candidatos adjuntará una declaración jurada que contendrá su hoja de vida y propuesta política, que serán publicadas por el Tribunal Electoral en su página electrónica. Artículo 346 del Código Electoral.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1VHH2sz5xjOI7lfw_-MyhyKBZfrhju740/view</p>	<p>La convocatoria y apertura de los procesos electorales, tanto para las elecciones primarias como para las elecciones internas y para las elecciones generales, corresponden al Tribunal Electoral. Artículo 329 del Código Electoral.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1VHH2sz5xjOI7lfw_-MyhyKBZfrhju740/view</p>	<p>El Tribunal Electoral queda facultado para reglamentar el escrutinio de los votos en las mesas de votación. Artículo 431 del Código Electoral.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1VHH2sz5xjOI7lfw_-MyhyKBZfrhju740/view</p>	<p>Para cada elección y consulta popular, el Tribunal Electoral, podrá a disposición de la ciudadanía un sitio web donde podrá ver e imprimir imágenes de cada uno de los TER, actas de mesa y actas de juntas de escrutinio para la elección presidencial, de diputado, alcalde y representante de corregimiento. Artículo 438 del Código Electoral.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1VHH2sz5xjOI7lfw_-MyhyKBZfrhju740/view</p>

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Paraguay	Tribunal Superior de Justicia Electoral	Registro Electoral Composición (Ley N° 635/95, art.25)	En caso de que el Tribunal Electoral comprobare irregularidades graves en la contabilidad de los movimientos políticos, podrá cancelar la inscripción de la candidatura y elevar los antecedentes a la justicia penal. Artículo 87 del Código Electoral https://www.oas.org/es/sap/deco/moe/Paraguay2013/docs/CODIGO_ELECTORAL.pdf	<u>Las elecciones nacionales y municipales serán convocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con por lo menos ocho meses de antelación a la fecha de los comicios. La resolución que convoque a elecciones deberá ser fundada y comunicada a los tres Poderes del Estado y a la Dirección del Registro Electoral, la cual de inmediato adoptará las providencias del caso y dará amplia publicidad a la convocatoria en la que deberá expresarse:</u> a. fecha de la elección nacional o municipal; b. fecha de la realización de las elecciones en los partidos y movimientos políticos para la elección de candidatos; c. cargos a ser llenados (clase y número); d. distritos electorales en que debe realizarse; y, e. determinación de los colegios electorales de acuerdo con los cargos a ser llenados. Artículo 153 del Código Electoral Paraguayo. https://bit.ly/3SN9P4k	<u>Concluido el escrutinio, el Tribunal Electoral establecerá:</u> a. el cómputo provisorio o definitivo, según el caso del distrito electoral, consignando el número de votos válidos, nulos y en blanco, así como las decisiones adoptadas por las autoridades de mesa; y, b. la discriminación de los resultados por cargos y por listas o candidaturas. Artículo 237 del Código Electoral. https://www.oas.org/es/sap/deco/moe/Paraguay2013/docs/CODIGO_ELECTORAL.pdf	Cómputo de votos a cargo del TSJE de Paraguay Art 6 inciso J de la Ley 635-95

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Perú	Oficina Nacional de Procesos Electorales	No	La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la función de recibir y remitir al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de inscripción de candidatos u opciones en procesos de ámbito nacional, para la expedición de credenciales, informando respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos. Artículo 5 de la Ley N° 26487. https://bit.ly/3Zlgj6j	<u>La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica, administrativa, económica y financiera. Artículo 1ro de la Ley N° 26487. https://bit.ly/3Zlgj6j</u> La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la función de planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo en cumplimiento estricto de la normatividad vigente. Artículo 5 de la Ley N° 26487. https://bit.ly/3Zlgj6j	<u>La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la función de planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo en cumplimiento estricto de la normatividad vigente. Artículo 5 de la Ley N° 26487. https://bit.ly/3Zlgj6j</u>	No

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Perú	Jurado Nacional de Elecciones	No	El Jurado Nacional de Elecciones tiene la función de expedir las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. Artículo 5 de la Ley N° 26486. https://bit.ly/3kSjloVV	El Jurado Nacional de Elecciones tiene la función de fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares; en cumplimiento del artículo 178o. de la Constitución Política del Perú y de las normas legales que regulan los procesos. Artículo 5 de la Ley N° 26486. https://bit.ly/3kSjloVV	No	El Jurado Nacional de Elecciones tiene la función de proclamar a los candidatos u opciones elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. Artículo 5 de la Ley N° 26486. https://bit.ly/3kSjloVV

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
República Dominicana	Junta Central Electoral	<p>Conformación del padrón de electores. La Junta Central Electoral creará una base de datos conteniendo la información de identidad y electoral relativa a cada inscrito y con ello conformará el padrón de electores, destinado al colegio electoral, y será el único que se utilizará para fines de votación de los sufragantes el día de las elecciones.</p> <p>Párrafo I.- La Junta Central Electoral, entregará a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en el mes de junio y el mes de diciembre de cada año un corte del padrón de electores actualizado.</p> <p>Párrafo II.- Después de cada proclama electoral para unas elecciones generales y del exterior, o ambas a la vez, la Junta Central Electoral entregará a más tardar 10 días después de la proclama, el padrón electoral que se utilizará para esas elecciones.</p> <p>Artículo 91 de la Ley num.20-23 Organica del Regimen Electoral https://tse.do/wp-content/uploads/2023/05/Ley-num.-20-23-Organica-del-Regimen-Electoral.pdf</p>	<p>Artículo 150.- Declaratoria de admisión o no admisión. La Junta Central Electoral o junta electoral a la cual haya sido sometida una propuesta de candidatos tendrá la obligación de reunirse dentro de los cinco (5) días que sigan a su presentación y declarar su admisión o no admisión, según compruebe que se ajusta a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y de las leyes.</p> <p>Párrafo I.- La resolución que intervenga deberá ser comunicada al organismo directivo del partido, agrupación o movimiento político que hubiere presentado la propuesta, así como a los organismos directivos de los demás partidos, agrupaciones o movimientos políticos que hubiesen propuesto candidatos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la resolución de admisión o no admisión.</p> <p>Párrafo II.- Cuando dicha junta no decida dentro del indicado plazo de cinco (5) días, el secretario estará obligado a remitir inmediatamente, a la Junta</p>	<p><u>Toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral.</u></p> <p><u>Párrafo I.- La proclama anunciará la clase de elección, la extensión territorial que ha de abarcar, las disposiciones constitucionales o legislativas en virtud de las cuales deba verificarse, la fecha en que tendrá lugar, los cargos que hayan de ser provistos, el período para el cual han de serlo y cualesquiera otros particulares que se estimen necesarios o útiles.</u></p> <p><u>Párrafo II.- La proclama mediante la cual se dispone el inicio de la campaña para las elecciones deberá ser publicada a más tardar setenta (70) días antes de la fecha en que deba celebrarse.</u></p> <p><u>Párrafo III.- La proclama referente a la convocatoria de una elección extraordinaria deberá publicarse dentro de los cinco (5) días que sigan a la publicación de la ley de convocatoria, cuando esta haya sido dispuesta por ese medio; y por la propia resolución de la Junta Central Electoral que disponga la celebración de tal elección, cuando le haya sido otorgada a dicha junta electoral la atribución de convocarla.</u></p> <p><u>Párrafo IV.- En el caso de que deba realizarse una segunda vuelta o ballottage, la proclama será publicada dentro de los tres (3) días siguientes de haberse proclamado las dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos válidos en la primera elección.</u></p> <p><u>Artículo 97 de la Ley num.20-23 Organica del Regimen Electoral https://tse.do/wp-content/uploads/2023/05/Ley-num.-20-23-Organica-del-Regimen-Electoral.pdf</u></p>	<p><u>Terminada la votación, se procederá al escrutinio de los votos, el cual estará a cargo de cada colegio electoral, sin que este pueda, en ningún caso, delegar o encomendar sus operaciones a personas extrañas al mismo, ni suspenderlas ni concluir las en un lugar distinto al recinto correspondiente a la votación, salvo que una causa de fuerza mayor lo imposibilite.</u></p> <p><u>Artículo 250 de la Ley num.20-23 Organica del Regimen Electoral https://tse.do/wp-content/uploads/2023/05/Ley-num.-20-23-Organica-del-Regimen-Electoral.pdf</u></p>	<p><u>18) Declarar a los ganadores de las elecciones y otorgar los certificados correspondientes a los electos presidente y vicepresidente de la República y cargos congresuales; así como proclamar a los senadores y diputados electos, a los representantes a parlamentos internacionales y los representantes de las comunidades dominicanas en el exterior;</u></p> <p><u>19) Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados en su oportunidad</u></p> <p><u>Artículo 20 de la Ley num.20-23 Organica del Regimen Electoral https://tse.do/wp-content/uploads/2023/05/Ley-num.-20-23-Organica-del-Regimen-Electoral.pdf</u></p>

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
			<p>Central Electoral, al vencimiento del expresado plazo, una nómina certificada de las candidaturas y toda la documentación de la propuesta, a fin de comprobar si reúne las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes, sin lo cual será declarada no admitida y deberá fallar sumariamente dentro de los cinco (5) días de haber recibido el expediente. Ley num.20-23 Organica del Regimen Electoral https://tse.do/wp-content/uploads/2023/05/Ley-num.-20-23-Organica-del-Regimen-Electoral.pdf</p>			

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
República Dominicana	Tribunal Superior Electoral	Se encarga la autoridad electoral administrativa (JCE)				

país	organismo electoral	confección del padrón electoral	recibir y validar candidaturas	logística y desarrollo del proceso	escrutinio de votos	transmisión y publicación de resultados
Uruguay	Corte Electoral	<p>Son electores todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional que por resolución ejecutoriada de la Corte estén comprendidos en el momento de la elección en la sección "habilitados para votar" Artículo 1 de la Ley de Elecciones</p> <p>http://www.impo.com.uy/bases/leyes-corte-electoral-nd/7812-1925</p> <p>Artículo 12 de la Ley de Registro Cívico Nacional: son atribuciones de la Corte Electoral:</p> <p>A) Organizar, formar y guardar el Registro Cívico Nacional y el Archivo Nacional Electoral.</p> <p>https://www.impo.com.uy/bases/leyes/7690-1924</p>	<p>El registro de candidaturas en ante las Juntas Electorales que tendrán la dirección del local de los actos y procedimientos electorales, bajo la superintendencia de la Corte Electoral. Artículo 14 de la Ley de Elecciones</p> <p>http://www.impo.com.uy/bases/leyes-corte-electoral-nd/7812-1925</p>	<p>En las capitales de los Departamentos de la República, existirán "Juntas Electorales", que tendrán la dirección del local de los actos y procedimientos electorales, bajo la superintendencia de la Corte Electoral. Artículo 15 de la Ley de Registro Cívico Nacional https://www.impo.com.uy/bases/leyes/7690-1924</p>	<p>Dentro de los tres primeros días siguientes al de la elección, se reunirá la Junta Electoral en sesión permanente en el local de sus sesiones para iniciar el escrutinio departamental, que deberá continuarse diariamente durante seis horas diarias como mínimo hasta su terminación. Los miembros inasistentes serán conducidos a la sesión por la fuerza pública, a solicitud de los asistentes. La Corte Electoral fijará dentro de ese término el día y hora en que cada Junta Electoral deberá iniciar el escrutinio. Artículo 125 de la Ley complementaria de las Elecciones</p> <p>http://www.impo.com.uy/bases/leyes-corte-electoral-nd/7812-1925</p>	No encontrado

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Josué Godoy, Karla Estrada, Facundo Galván. Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/gobernanza-electoral>

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJUNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

OEA Más derechos
para más gente

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IJ-UNAM)